

STUDYING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE AS AN ASSIGNMENT FOR INDEPENDENT WORK OF MASTER'S STUDENTS

Akhunova Elena Anvarovna

Associate Professor of the Department "Finance and Financial Technologies", Tashkent State University of Economics

E-mail: Akhunova_yelena@mail.ru

ORCID: 0009-0007-2470-4810

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622789>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2025

Accepted: 08th June 2025

Online: 09th June 2025

KEYWORDS

Sustainable development, finance of sustainable development, academic discipline, independent study, independent work, analytical report, Sustainable Development Report, industrial enterprise.

ABSTRACT

This article discusses the concept, essence and purpose of sustainable development, the principles of environmental, social and governance responsibility, denoted by the abbreviation ESG, current trends and the UN Sustainable Development Goals, the need to study the basics of sustainable development and the use of modern financial instruments in higher education institutions. As a practical example, the article considers the academic discipline "Finance of Sustainable Development", describes the content of independent study and various types of assignments for students, including the study of analytical reports on the sustainable development of one of the enterprises of the Republic of Uzbekistan. Further, the article describes an example of studying the Sustainability Report of the Joint-Stock Company "Navoi Mining and Metallurgical Plant" for 2023 by master's students in the process of studying this discipline. At the end of the article, general conclusions are given.

ИЗУЧЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ

Ахунова Елена Анваровна

Доцент кафедры «Финансы и финансовые технологии»,
Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: Akhunova_yelena@mail.ru

ORCID: 0009-0007-2470-4810

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622789>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2025

Accepted: 08th June 2025

Online: 09th June 2025

ABSTRACT

в данной статье рассматриваются понятие, сущность и цель устойчивого развития, принципы экологической, социальной и управленческой ответственности, обозначаемые аббревиатурой ESG, современные тенденции и Цели устойчивого развития ООН, необходимость изучения основ устойчивого развития и использования современных финансовых инструментов в высших образовательных организациях. В качестве практического

KEYWORDS

Устойчивое развитие, финансы устойчивого развития, учебная дисциплина, самостоятельное обучение, самостоятельная работа, аналитический отчет, Отчет по устойчивому развитию, промышленное предприятие.

примера в статье рассматривается учебная дисциплина «Финансы устойчивого развития», описывается содержание самостоятельного обучения и различные виды заданий для студентов, включая изучение аналитических отчетов по устойчивому развитию одного из предприятий Республики Узбекистан. Далее в статье описывается пример изучения студентами магистратуры Отчета по устойчивому развитию Акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат» за 2023 год в процессе изучения данной дисциплины. В завершении статьи сделаны обобщающие выводы.

В последние годы соблюдение принципов устойчивого развития приобретает всё более важное значение и становится неотъемлемым элементом общественной жизни и стратегического социально-экономического развития государств. Устойчивое развитие представляет собой концепцию социально-экономического прогресса, основанную на сбалансированном учёте интересов текущего и будущих поколений и предполагающую гармоничное взаимодействие трёх компонентов: экономического роста, социальной справедливости и охраны окружающей среды. Цель устойчивого развития – обеспечение долгосрочной жизнеспособности общества без истощения природных ресурсов и ущерба для экосистем. В условиях растущих требований со стороны потребителей, инвесторов и регулирующих органов предприятия и организации адаптируют свои модели функционирования, все в большей степени ориентируясь на принципы экологической, социальной и управленческой ответственности, обозначаемые аббревиатурой ESG (E – environmental, S – social, G – governance). Ориентация на ESG-подход становится важным фактором конкурентного преимущества и устойчивости организаций в долгосрочной перспективе. Стратегия управления в рамках ESG включает три взаимосвязанных направления: интеграцию экологических аспектов в операционную деятельность, реализацию принципов социальной ответственности по отношению к сотрудникам, клиентам и сообществу, а также выстраивание эффективных механизмов корпоративного управления и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. Основными тенденциями устойчивого развития или внедрения ESG-повестки являются появление углеродного регулирования путем введения новых стандартов, принятия климатической стратегии; развитие инструментов зеленого и ответственного финансирования, законодательное утверждение зеленой таксономии проектов, создание новых финансовых инструментов, стимулирование предприятий и организаций к их использованию; появление обязательства по раскрытию информации ESG, составление экономическими субъектами нефинансовых отчетов по результатам своей деятельности за прошедший год; управление рисками, включая совершенствование подходов предприятий к управлению рисками, связанными с ESG [1-12].

В 2015 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций в 2015 году в рамках Программы устойчивого развития на период до 2030 года были утверждены Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), которые представляют собой 17 универсальных целей и 169 конкретных задач, направленных на ликвидацию нищеты, сокращение неравенства, обеспечение инклюзивного и устойчивого экономического роста, защиту окружающей среды, обеспечение доступа к качественному образованию и здравоохранению, а также укрепление институтов и верховенства права. Республика Узбекистан также присоединилась к реализации данной программы, были утверждены соответствующие нормативно-правовые документы, направленные на реализации 16 Национальных целей в области устойчивого развития [13-15].

На фоне усиливающихся экологических, социальных и экономических вызовов современности вопросы устойчивого развития выходят на передний план как в национальной, так и в международной повестке. Современные условия требуют переосмысления традиционного экономического мышления и перехода к концепции, в основе которой лежит интеграция принципов устойчивости во все управленческие процессы, включая сферу финансов. В этом контексте особую значимость приобретает включение курса по финансам устойчивого развития в магистерские образовательные программы экономических вузов, что способствует подготовке специалистов, способных принимать взвешенные и ответственные решения в условиях глобальных трансформаций.

В текущем учебном году студенты 1 курса магистратуры, обучающиеся по специальности «Финансы», в качестве одной из основных дисциплин изучали дисциплину «Финансы устойчивого развития». Данный предмет направлен на формирование у будущих высококвалифицированных специалистов-экономистов знаний, умений и навыков в области устойчивого развития и использования различных финансовых инструментов для достижения Целей устойчивого развития. В рамках данного курса рассматриваются понятие и принципы устойчивого развития, сущность устойчивого финансирования, экосистема ESG, ESG-риски, влияние принципов ESG на формирование капитала и доходность инвестиционного портфеля, финансовая инфраструктура, финансовые инструменты, составление нефинансовой корпоративной отчетности, роль и значение ESG рейтинговых агентств и ряд других тем.

В процессе обучения магистрантов особое внимание уделяется самостоятельному обучению студентов, которое представляет собой важный вид учебной активности, при котором освоение образовательного материала осуществляется обучающимися автономно, без постоянного сопровождения со стороны преподавателя, но в соответствии с требованиями и структурой утверждённой учебной программы. Такой формат обучения направлен на развитие навыков самостоятельного мышления, умения анализировать и систематизировать информацию, а также на формирование ключевых профессиональных компетенций, необходимых для эффективной деятельности в условиях динамично изменяющейся образовательной и профессиональной среды. В рамках организации самостоятельной работы преподаватели применяют широкий спектр методов и заданий, способствующих развитию академической активности студентов, включая ведение конспектов по учебной и научной литературе, написание

рефератов и аналитических эссе, выполнение тестов, подготовка мультимедийных презентаций, а также решение прикладных задач и анализ учебных кейсов, направленных на применение теоретических знаний в практическом контексте [16-23].

Анализ отчетов по реализации Целей устойчивого развития различных организаций представляет собой одну из эффективных форм самостоятельной работы студентов, направленную на углубление теоретической подготовки и развитие практических навыков в рамках изучаемой дисциплины. Выполнение данного задания включает изучение динамики ключевых индикаторов за определённый период, а также оформление результатов в виде письменных или устных форматов — таких как эссе, рефераты, решение тестов и кейсов, презентации или проведение тематических обсуждений. В 2024–2025 учебном году студенты первого курса магистратуры по направлению «Финансы» провели анализ отчетов об устойчивом развитии ряда узбекских и иностранных компаний, включая промышленные предприятия, что позволило обучающимся на практике овладеть инструментами интерпретации нефинансовой отчетности и оценивания стратегических подходов к устойчивому развитию.

Одним из изученных документов был Отчет об устойчивом развитии Акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат» за 2023 год, который опубликован в открытом доступе на официальном сайте предприятия. По материалам официального сайта, АО «НГМК» является одним из мировых лидеров по производству золота и крупнейшим золотодобытчиком Центральной Азии, а его производственные активы расположены в Навоийской, Самаркандской и Джизакской областях. Компания имеет 12 ключевых месторождений, 8 гидрометаллургических заводов, 2 цеха кучного выщелачивания, а главное месторождение компании, рудник Мурунтау, является крупнейшим месторождением открытого типа в мире с подтвержденной ресурсной базой в размере 101 млн унций. Предприятие декларирует принцип ответственной золотодобычи для устойчивого будущего и процветания [24].

В процессе изучения Отчета об устойчивом развитии АО «НГМК» магистранты должны были ответить на следующие вопросы:

- какова структура Отчета?
- какие ключевые события произошли в Компании в 2023 году?
- какие основные моменты освещены в обращении руководства Предприятия?
- каковы ключевые операционные и финансовые показатели Компании в 2023 году?
- каковы показатели устойчивого развития по итогам 2023 года?
- какова история Компании?
- как сформулирована миссия и каковы основные ценности Предприятия?
- какова бизнес-модель Компании?
- какова география и рынки присутствия?
- какова основная цель Компании в управлении капиталом?
- какие основные результаты трансформации Компании за последние годы?
- каков подход Предприятия к управлению вопросами устойчивого развития?
- как осуществляется управление рисками в области устойчивого развития?

- каковы Программы инновационного развития Предприятия?
- как построена система корпоративного управления?
- какое внимание уделяется соблюдению этики и противодействию коррупции?
- каким образом осуществляется взаимодействие с заинтересованными сторонами?
- какие Цели устойчивого развития ООН поддерживает Компания в процессе своей деятельности?
- какова система экологического менеджмента?
- как осуществляется охрана водных ресурсов?
- как проводится мониторинг качества воздуха?
- каков подход Компании к управлению вопросами изменением климата?
- каким образом Предприятие повышает свою энергоэффективность и сокращает энергопотребление?
- каким образом используются возобновляемые источники энергии?
- как Компания придерживается принципов рационального использования земельных ресурсов?
- как осуществляется управление отходами?
- какое внимание Предприятие уделяет защите биоразнообразия?
- каков подход Компании к управлению персоналом?
- как проводится обучение и развитие персонала?
- как Компания стремится создавать равные возможности для всех сотрудников?
- каковы приоритеты молодежной политики Предприятия?
- как осуществляется социальная поддержка персонала?
- как Компания заботится об охране труда, промышленной безопасности и готовится к возможным чрезвычайным ситуациям?
- как осуществляется взаимодействие с местными сообществами?
- какие социальные проекты получают финансовую поддержку Компании?
- как Предприятие устанавливает показатели экономической эффективности?
- каким образом внедряются современные информационно-коммуникационные технологии и автоматизация процессов?
- каковы планы Компании в области устойчивого развития на 2024 год?

По итогам изучения Отчета об устойчивом развитии АО «НГМК» за 2023 год во время практического занятия было организовано обсуждение содержания данного отчета и ключевых показателей развития Компании. С точки зрения студентов и преподавателя, интеграция подобных практикоориентированных материалов в образовательный процесс способствует более глубокому пониманию текущего уровня внедрения принципов устойчивого развития в деятельность различных предприятий Республики Узбекистан. Кроме того, использование таких материалов позволяет сформировать у студентов магистратуры соответствующие теоретические знания, а также развить прикладные умения и навыки, необходимые для профессиональной деятельности в сфере устойчивого развития.

Использование аналитических докладов предприятий и других практических материалов в рамках изучения учебной дисциплины является значимым элементом

повышения эффективности образования. Применение подобных ресурсов позволяет студентам сопоставлять теоретические концепции с реальной практикой деятельности предприятия, что способствует формированию прикладного подхода к анализу проблем и задач устойчивого развития.

Широкое использование подобных документов в учебном процессе, изучение информации о фактической реализации принципов устойчивого развития в корпоративной практике промышленных предприятий Республики Узбекистан, открывает для обучающихся доступ к современным подходам и инструментам устойчивого управления. Изучение практического опыта предприятий различных секторов экономики способствует углублению представлений студентов о прикладных аспектах устойчивого развития, а также формированию аналитического мышления и способности находить и интерпретировать информацию из официальных источников.

Следовательно, включение практических кейсов и отчетной документации в образовательный процесс не только усиливает содержание учебной дисциплины, но и способствует целенаправленному формированию у магистрантов комплекса профессиональных знаний, умений и навыков, а также обеспечивает их готовность к активному участию в разработке и реализации стратегий устойчивого развития в будущей профессиональной деятельности.

References:

1. Финансы устойчивого развития: учебник. В 2 книгах. Книга I / под общ. ред. К.В. Ордова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 255 с.
2. Финансы устойчивого развития: учебник. В 2 книгах. Книга II / под общ. ред. К.В. Ордова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 215 с.
3. Афанасьев М. П., Шаш Н. Н. Финансовая устойчивость: учебное пособие для вузов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2024. – 224 с.
4. Бобылев С. Н. Экономика устойчивого развития: учебник. – М.: КНОРУС, 2021. – 672 с.
5. Устойчивое развитие: Новые вызовы: учебник для вузов/ Под общ. ред. В.И.Данилова-Данильяна, Н. А. Пискуловой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 336 с.
6. Левина Е. И. Понятие "устойчивое развитие". Основные положения концепции // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – № 11(79). – С. 113-119.
7. Джерештиева Ф. А. Исследование понятия и критериев устойчивого развития // Бизнес в законе. – 2010. – № 4. – С. 207-209.
8. Бобылев С. Н. Устойчивое развитие: парадигма для будущего // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61, № 3. – С. 107-113. – DOI 10.20542/0131-2227-2017-61-3-107-113.
9. Жукова Е. В. Основные тенденции развития ESG-повестки: обзор в России и в мире // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2021. – Т. 18, № 6(120). – С. 68-82. – DOI 10.21686/2413-2829-2021-6-68-82.
10. Боркова Е. А. Политика устойчивого развития и управление "зеленым" ростом // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 1(121). – С. 16-22.

11. Аносова Л. А., Кабир Л. С. Финансирование устойчивого развития: глобальный подход и национальные решения // Экономика и управление. – 2019. – № 11(169). – С. 20-32. – DOI 10.35854/1998-1627-2019-11-20-32.
12. Кудряшов А. Л. Анализ особенностей устойчивого развития и инвестирования в современных условиях // Вестник евразийской науки. – 2024. – Т. 16, № S2.
13. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.02.2022 г. № 83 «О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ», 11.12.2024 г., № 09/24/833/1016.
14. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.10.2018 г. № 841 «О мерах по реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ», 27.06.2020 г., № 09/20/411/1000.
15. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ», 26.03.2025 г., № 06/25/56/0274.
16. Ахунова Е. А. Основы применения современных информационно-коммуникационных технологий в организации самостоятельной работы студентов // Вестник науки и образования. – 2015. – № 9(11). – С. 70-72.
17. Ахунова Е. А. Виды заданий для самостоятельного обучения студентов по учебной дисциплине "Управление финансовыми ресурсами" // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – № 51. – С. 61-65.
18. Охлупина О. В. Вузы перед лицом пандемии: актуальные аспекты организации самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения // Высшее образование сегодня. – 2020. – № 7. – С. 24-28. – DOI 10.25586/RNU.NET.20.07.P.24. – EDN YZQAON.
19. Ликсина Е.В. Организация самостоятельной работы студентов в системе электронного обучения // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – Т. 9. №3 (32). – С. 131-134. – DOI 10.26140/bgz3-2020-0903-0029.
20. Азимбаева Ж. А., Шаяхметова Н. К., Любимова О. М. Способы оптимизации управления самостоятельной работой студентов технических вузов в условиях дистанционного обучения // Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета. – 2020. – № 2. – С. 1-8.
21. Быстрова Н. В., Казначеева С. Н., Юдакова О. В. Самостоятельная работа как средство развития интереса к обучению у студентов вуза // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 66-3. – С. 40-43.
22. Akhunova Ye. A. Modern types of tasks for independent work on the discipline "Finance" // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2019. – No. 5-4. – P. 21-23. – DOI 10.24411/2500-1000-2019-11019.
23. Смагина И. Л. Обучение студентов стратегиям самостоятельной учебной деятельности // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2019. – № 7(140). – С. 76-81.
24. Отчет Акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат» за 2023 год. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Официальный сайт АО «НГМК» https://www.ngmk.uz/wp-content/uploads/2024/11/NGMK_sr2023-rus.pdf.